

Núcleo de Inovação e Avaliação Tecnológica em Saúde (NIATS)

Universidade Federal de Uberlândia
Campus Santa Mônica, Bloco 1A, Sala 1A216
Avenida João Naves de Ávila, 2121 - 38408-100
Bairro Santa Mônica
Uberlândia, MG, Brasil
Telefone: +55 (34) 3239-4046
Webpage: <http://www.niats.feelt.ufu.br/>

Data: 30 de Março de 2020

NIATS – Avaliação de Tecnologias em Saúde - UFU

Adriano Alves Pereira
Adriano de Oliveira Andrade
Ariana Moura Cabral
Cassiana Gabriela Lima Barreto
Gabriella Lelis Silva
José Flávio Viana Guimarães
Laureane Almeida Santiago de Araújo

Lígia Reis Nóbrega
Luanne Cardoso Mendes
Mariana Brandão
Selma Terezinha Milagre
Victor Hugo de Freitas Morales
Viviane da Conceição Lima

Custo estimado para atendimento assistencial à saúde de 100 leitos de UTI de Campanha, considerando infraestrutura física, recursos materiais operacionais e oferta de gases medicinais

1 - Qual é a situação atual?

- COVID-19 é a doença provocada pelo SARS-CoV-2 (coronavírus do tipo 2 da Síndrome Respiratória Aguda Grave), inicialmente, isolado na China em Dezembro de 2019, com rápida transmissão regional e posterior expansão para outros países asiáticos, Austrália, Europa, América e África, no que se denomina Pandemia (decretada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, em 11/03/2020);
- A doença tem um espectro de manifestação clínica amplo desde sintomas frustros de um simples resfriado ou acometimento de vias aéreas superiores (pouco mais de 80% dos casos) até quadros graves de acometimento pulmonar bilateral com rápida e grave insuficiência respiratória (estima-se que até 6% das internações hospitalares evoluem para SARS e necessitam de assistência ventilatória artificial em ambiente especial de cuidados intensivos – unidade de terapia intensiva, UTI);

- Estima-se que a curva de expansão do perfil epidemiológico do SARS-CoV-2 no Brasil está em franca ascensão, demandando os serviços de saúde pública do Sistema Único de Saúde (SUS) e exigindo medidas emergenciais com alocação de recursos para montagem de leitos adicionais de UTI, principalmente em centros urbanos com maior adensamento populacional.

2 - Qual é o objetivo?

Dimensionar os custos da instalação de infraestrutura física, equipamentos e recursos operacionais, bem como consumo de gases medicinais/paciente para 100 leitos de UTI, considerando efetiva resposta à emergência sanitária da pandemia do SARS-CoV-2 no Brasil.

3 - Como a revisão foi conduzida?

- Ao se formular as perguntas do problema, a equipe se dividiu de forma independente (7 autores);
- Para seleção de estudos, mediante às estratégias de busca científica, foram utilizadas as fontes de dados Medline (PubMed), LILACS, Cochrane Library e Google Acadêmico, obtendo-se estudos de revisão sistemática, metanálise, ensaios clínicos observacionais, ensaios clínicos randomizados e estudo de casos;
- Também foram consultadas as fontes de dados dos documentos e resoluções oficiais RDC 50 e RDC 07 da ANVISA, assim como as normas NBR 5410 e NBR 13534 referentes às instalações elétricas de baixa tensão e em estabelecimentos assistenciais de saúde, respectivamente; e os requisitos de segurança em ambientes médicos assistenciais de saúde da Associação de Normas Técnicas (ABNT). Explorou-se também a NBR12188, que normatiza o suprimento de gases medicinais e para dispositivos médicos para uso em serviços de saúde (07 de Março de 2016);
- Outras fontes de dados consultadas foram protocolos clínicos específicos para a abordagem do COVID-19 em UTI (AMIB – Associação de Medicina Intensiva Brasileira – 2020) e as diretrizes de gestão dos serviços de saúde e especificações técnicas de dispositivos médicos em casos de COVID-19 da Organização Panamericana de Saúde OPAS/OMS – 2020.

4 – Duas perguntas foram formuladas para os times de pesquisadores responderem:

4.1 – Qual a estimativa de infraestrutura física (elétrica, hidráulica, utilidades e gases) e tecnológica requerida para montagem de leitos de unidade intensiva em ambientes extra hospitalares? Quais os equipamentos mínimos necessários? Qual a estrutura de gases medicinais e seu consumo por paciente/dia? Qual a estimativa de custos? Quais equipamentos podem ser compartilhados, mínimo necessário? - A estimativa tendo por base uma estrutura para receber 100 pacientes.

4.2 – Considerando a estimativa de casos graves de COVID em ambiente hospitalar, qual a estimativa de consumo de gases medicinais, principalmente oxigênio e outros gases?

5 – Metodologia

A metodologia aplicada a este estudo é a Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) das Normas e Manuais Técnicos das ferramentas para a gestão do SUS (2009).

Não se aplicaram ferramentas de avaliação de qualidade metodológica para este trabalho, considerando que os resultados de estudos referentes às repercussões da pandemia do SARS-CoV-2 são ainda preliminares, dada a recente e abrupta impactação desta emergência sanitária nos serviços de saúde pública de forma global.

6 - Quais os achados da revisão?

Para responder à primeira questão, 3 (três) pesquisadores foram alocados de forma independente. As normatizações técnicas de instalações médico hospitalares são consolidadas no território nacional, com especificações bem precisas para as edificações e alocação de instalações hidráulicas, elétricas, de ar comprimido, ar condicionado, fluxo de gases medicinais e fluxo de resíduos sólidos em estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS). Considerando-se a construção de estrutura provisória para alocação de 100 leitos de UTI e da alocação dos serviços auxiliares, todos os estudos realizados tiveram resultados semelhantes em relação aos projetos técnicos de engenharia, assim como da estimativa de recursos materiais e insumos médicos e de enfermagem, como os respiradores e saídas de

oxigênio por leito. De acordo com a RDC 50, os gases medicinais utilizados nos quartos/boxs de UTI são: oxigênio, vácuo clínico e ar comprimido medicinal.

Quanto ao número de postos de oxigênio, ar comprimido e vácuo, a distribuição recomendada, pela NBR 12188, é:

- Oxigênio - 02 (dois) para cada leito
- Vácuo clínico - 01 (um) por leito
- Ar comprimido medicinal - 02 (dois) para cada leito

Quanto à demanda por posto de utilização, estima-se:

- Oxigênio: 60 litros/minuto
- Vácuo clínico: 60 litros/minuto
- Ar comprimido medicinal: 60 litros/minuto

Os resultados desta resposta estão apresentados nas Tabelas 1 a 5.

Para responder à segunda questão, 4 (quatro) pesquisadores foram alocados para o levantamento bibliográfico de forma independente. Foram incluídos estudos de casos (2) e estudos observacionais com coortes maiores de pacientes diagnosticados com COVID-19 (13), além de recomendações de sociedades científicas médicas (2) e da própria Organização Mundial de Saúde (1).

Ao todo, 5 (cinco) artigos foram referendados por todos os pesquisadores. Nestes estudos, verificou-se a necessidade de uma análise cuidadosa dos padrões respiratórios e índices que medem a função respiratória do paciente (saturação de oxigênio, SpO₂, pressão positiva ao final da expiração – PEEP e a relação entre pressão de platô de pressão positiva da expiração e o próprio PEEP) para indicar a melhor estratégia de aporte de oxigênio (se por cânula nasal, ventilação positiva ou intubação traqueal). O volume de fluxo do gás deve ser estimado conforme a gravidade da evolução clínica do paciente. Os estudos sugerem que o aporte de oxigênio, nos casos que se apresentem como insuficiência respiratória leve a moderada, seja a partir de 6 L/min (por via nasal) com aumento para 20 L/min, em caso de piora; e daí aumentando-se gradativamente para 50-60 L/min, ou ainda iniciar ventilação mecânica não invasiva. A intubação endotraqueal deve ser indicada apenas para casos mais graves, ao fluxo de 4-6 ml/Kg de peso corpóreo estimado. O PEEP deve permanecer entre 6-10 cm de água e a pressão de platô permanecer abaixo de 30 cm de água. Para casos em que a intubação traqueal não resulte em efeitos benéficos,

preconiza-se a inalação de óxido nitroso na proporção de 5-20 ppm, associado a administração de fluidos salinos, sedação profunda com bloqueio neuromuscular e posição em pronação do paciente. Considerando assim a média de consumo de oxigênio per/capita entre 6 L/min a 15 L/min e considerando uma média de 10 dias de internação em UTI, estima-se que haverá um consumo entre 86,40 m³ a 216 m³ de oxigênio no período.

Uma preocupação demonstrada entre alguns autores é o tipo de equipamento utilizado durante oxigenoterapia positiva devido a dispersão de vírus no ar circulante (aerossol) de pacientes com COVID-19. Recomenda-se o uso de dispositivos mais abrangentes, do tipo capacetes, além do uso de máscaras pelo paciente, como forma de mitigar a transmissão do vírus para o seu entorno e a contaminação da equipe de cuidado, mesmo em uso adequado de equipamentos de proteção individual (EPIs).

Os resultados desta resposta estão apresentados nas Tabelas 1 e 2.

Tabela 1 – Dimensionamento da demanda de Oxigênio, Vácuo Clínico e Ar Comprimido Medicinal em quarto ou área coletiva de UTI

Gás	Quantidade de leitos	Quantidade estimada de postos de utilização	Fator de simultaneidade (%)	Demanda total estimada (m ³ /h.)
Oxigênio medicinal	100	200	80	576
Vácuo clínico	100	100	50	180
Ar comprimido	100	200	80	576

De acordo com a NBR12188, o fator de simultaneidade é definido como o percentual médio em relação à quantidade total de postos em um determinado local de um EAS por área de cada unidade. O cálculo para o dimensionamento pode ser definido como:

$$DE = \left(\frac{PU_e \times FS}{100} \right) \times D$$

em que DE corresponde à demanda total estimada, PU_e corresponde à quantidade estimada de postos de utilização, FS é o fator de simultaneidade e D corresponde à demanda por posto de utilização, sendo $PU_e = N \times PU$ definido em relação à quantidade de leitos (N) e à quantidade de postos de utilização recomendadas para o ambiente (PU).

A Tabela 2 apresenta o orçamento esperado para 24 horas de suprimentos dos gases com base em pesquisa de preço do Portal de Compras do Governo Federal, considerando o abastecimento de oxigênio e ar medicinal por cilindros com capacidade de 10 m³ e a alimentação do sistema de vácuo por bomba de vácuo seca com capacidade de 200 m³/h.

Tabela 2 – Orçamento esperado para 24 horas de suprimento dos gases medicinais.

Gás	Demanda total estimada (m³) para 24 horas	Orçamento (24 horas)
Oxigênio medicinal	13824	R\$ 91.929,60
Vácuo clínico	4320	R\$ 24.596,10
Ar comprimido	13824	R\$ 96.906,24
	Total	R\$ 213.431,94

Para se utilizar os gases medicinais por cada leito de UTI, é necessário o dimensionamento da infraestrutura de equipamentos que permitam a ventilação adequada ao paciente com COVID-19. A Tabela 3 mostra a relação dos itens que compõem o sistema básico de suporte ventilatório por leito de UTI.

Tabela 3 - Itens da infraestrutura necessária para utilização de gases nos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI)

Estrutura para gases	Quantidade	Qtde para 10 leitos	Valor unitário	Orçamento para 100 leitos
Válvula de ar comprimido (rede)	01 (uma) para cada leito com reserva operacional de 01 (uma) para cada 05 (cinco) leitos	12	R\$ 135,00	R\$ 16.200,00
Válvula de Oxigênio (rede)	01 (uma) para cada leito com reserva operacional de 01 (uma) para cada 05 (cinco) leitos	12	R\$ 130,00	R\$ 15.600,00
Vacuômetros	01 (uma) para cada leito com reserva operacional de 01 (uma) para cada 05 (cinco) leitos	12	R\$ 250,00	R\$ 30.000,00
Válvula de oxigênio (cilindro)	01 (uma) para cada 10 (dez) leitos	1	R\$ 150,00	R\$ 1.500,00
Fluxômetro de ar comprimido	01 (uma) para cada leito com reserva operacional de 01 (uma) para cada 05 (cinco) leitos	12	R\$ 70,00	R\$ 8.400,00

Fluxômetro de oxigênio	01 (uma) para cada leito com reserva operacional de 01 (uma) para cada 05 (cinco) leitos	12	R\$ 65,00	R\$ 7.800,00
			Valor Total	R\$ 79.500,00

A Tabela 4 apresenta os custos com equipamentos essenciais para compor uma unidade básica de assistência respiratória em um box de UTI, considerando-se 01 (um) aparelho de ventilação assistida para cada leito, para responder aos casos graves de insuficiência respiratória do COVID-19. Estima-se que o prazo médio de recuperação do paciente intubado seja de 9 a 10,5 dias (N. Chen *et al.*, 2020; K. W. Chan, V. T. Wong, and S. C. W. Tang, 2020), porém há que se considerar condições comorbidas associadas, faixa etária e gravidade da evolução do quadro, todas variantes individuais, em estimativas internacionais ainda preliminares.

Tabela 4 – Equipamentos e materiais para assistência ventilatória em leito de UTI

Equipamentos	Quantidade/nº de leitos	Valor unitário	Valor Total
Negatoscópio	01/10 leitos	R\$ 450,00	R\$ 4.500,00
Máscaras faciais para oxigenoterapia	04/10 leitos + 01 adicional	R\$ 200,00	R\$ 10.000,00
Aspirador a vácuo portátil	01/10 leitos	R\$ 3.000,00	R\$ 30.000,00
Dispositivo para medir pressão de balonete de tubo/cânula endotraqueal	01/10 leitos	R\$ 2.000,00	R\$ 20.000,00
Ventilômetro portátil	01/10 leitos	R\$ 15.000,00	R\$ 150.000,00
Capnógrafo	01/10 leitos	R\$ 2.500,00	R\$ 25.000,00
Ventilador pulmonar mecânico microprocessado	01 unidade/leito *COVID -19	R\$ 45.000,00	R\$ 4.500.000,00

Materiais de interface facial para ventilação pulmonar não invasiva	01 conjunto /05 leitos	R\$ 350,00	R\$ 7.000,00
Ventilador mecânico para transporte com bateria	01/10 leitos	R\$ 37.000,00	R\$ 370.000,00
Cilindro de oxigênio	01 unidade/leito	R\$ 350,00	R\$ 35.000,00
		Valor Total	R\$ 5.151.500,00

Materiais adicionais de uso e com quantidades variáveis por box de UTI são: guias de intubação, tubos endotraqueais (tamanho de 6,0 ao 10) com balonete, tubo de drenagem torácica e cânulas de Guedel e nasofaríngeas de tamanhos diversos, que podem ser estimados pela equação $(110 \times \frac{\text{dias de monitoração}}{\text{período de uso}})$, considerando o período de uso recomendado na descrição técnica do produto para a saúde. Disponibiliza-se ainda um oxímetro de pulso para cada 05 (cinco) leitos, assim como laringoscópio com lâminas curvas (3 e 4), tábua para ressuscitação cardiopulmonar, pinça de Magyll e cateter de aspiração traqueal (mais de 01/leito) – custos variáveis.

Como não se indica ventilação não invasiva e nebulização em pacientes com COVID – 19, para se evitar dispersão de material contaminado (aerossol), não se computou estimativa de custo de equipamento pulmonar mecânico para ventilação não invasiva (AMIB. Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Manuseio do paciente com infecção pelo SARS-CoV-2 e pneumonia e insuficiência respiratória. Comitê de Ventilação Mecânica da AMIB - 2020).

Considerando que o suporte avançado de vida em ambiente de UTI contempla outros equipamentos eletroeletrônicos de monitorização de dados e funções vitais, disponibilizados para cada box de UTI, e dos materiais de uso variável e que apoiam a intervenção do cuidado por paciente, a estimativa de orçamento final para a instalação provisória de 100 leitos de UTI no enfrentamento à emergência sanitária causada pela pandemia SARS-CoV-2 é mostrada na Tabela 5.

Tabela 5 - Orçamento final da infraestrutura, considerando a soma do valor total de equipamentos e materiais para 100 leitos provisórios de UTI.

Orçamento Final	
Equipamentos	R\$ 8.480.150,00
Materiais	R\$ 6.511.100,00
Itens acrescentados	R\$ 116.500,00
Estrutura para gases	R\$ 213.431,94
Valor Final	R\$ 15.321.181,94

7 - Conclusão

Em resposta à primeira pergunta (Qual a estimativa de infraestrutura física (elétrica, hidráulica, utilidades e gases) e tecnológica requerida para montagem de leitos de unidade intensiva em ambientes extra hospitalares? Quais os equipamentos mínimos necessários? Qual a estrutura de gases medicinais e seu consumo por paciente/dia? Qual a estimativa de custos? Quais equipamentos podem ser compartilhados, mínimo necessário? - A estimativa tendo por base uma estrutura para receber 100 pacientes.), estima-se um custo em equipamentos médicos, materiais e estrutura para os gases de R\$15.321.181,94. Salienta-se que, neste custo, não estão incluídos a estimativa de investimentos na infraestrutura elétrica, hidráulica e resíduos. Sob este aspecto, recomenda-se a instalação de ambientes extra hospitalares em locais que já possuam as infraestruturas elétrica, hidráulica e para descarte de resíduos já acessíveis (como por exemplo estádios de futebol e ginásios de esportes) para a minimização de custos.

Em relação à segunda pergunta (Considerando a estimativa de casos graves de COVID em ambiente hospitalar, qual a estimativa de consumo de gases medicinais, principalmente oxigênio e outros gases?), serão necessários, em 24 horas, 13824 m³ de oxigênio medicinal, 4320 m³ de vácuo clínico e 13824 m³ de ar comprimido, cuja demanda geraria um custo de R\$213.431,94/24 horas.

Por fim, ressalta-se que esta resposta é baseada nos dados publicados até o momento e que serão necessárias novas avaliações de acordo com as novas publicações que surgirem.